

Introducción a la teoría de la gravedad cuántica.

Autor: Salvador Rafael.

Fecha: 20 de Octubre del 2025.

Resumen:

El objetivo de este texto, es darle al lector una introducción a el problema de la física moderna más importante hoy en día, de forma que cualquiera lo pueda entender.

En un futuro es posible que hable de forma más desarrollada este tema, este escrito es una introducción al tema, ya que en un futuro, pienso hacer un escrito tipo guía para desarrollar una idea más avanzada acerca de este tema, y que pensadores puedan sacar sus propias conclusiones acerca del tema, induciendo que se den ideas que desarrollen la teoría de la gravedad cuántica, recuerda que en física, incluso errores ayudan.

Indicé

Introducción(0:1) 2 - 3

Relatividad(1:1) 3 - 8

Mecánica cuántica(1:2) 8 - 11

Teoría del todo(1:3). 11-13

Referencias(2:0) 14

Introducción

Hoy en día, en la física moderna se habla mucho de temas como la Mecánica cuántica, la teoría de cuerdas, incluso es posible que alguna vez hayas leído/escuchado que todo está hecho de espuma cuántica o que todo está formado de cuerdas vibrantes, pero ¿qué quiere decir todo esto?

Todo lo que acabo de mencionar esta relacionado con el problema actual más grande de la física moderna, problema que si se resuelve nos abriría la puerta a comprender cosas como agujeros negros e incluso el Bing Bang.

Se trata de una teoría denominada como “Gravedad cuántica” o más coloquialmente como ”La teoría del todo”. Para comprender que implica esta teoría, primero debemos hablar de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica.

Relatividad de Einstein

Lo primero que te preguntarás es ¿y que es la relatividad de Einstein?

Primero hablemos de la Relatividad especial, en pocas palabras la relatividad especial, implica que el espacio-tiempo y velocidad no son independientes y cada uno depende del otro ¿y como funciona esto?

En 1887, Michelson y Morley hicieron un experimento que demostró que la velocidad de la luz siempre era constante, Einstein tomando en cuenta esto recordó que según Newton, las velocidades se sumaban, por ejemplo, una persona en un tren a 100km/h avienta una pelota a 20km/h, un observador frente al tren vería la pelota a 120km/h, entonces ¿si se corre hacia una linterna en teoría la luz debería llegar más rápido?, pues no, lo cual contradice a Newton ya que la velocidad de la luz siempre era constante pase lo que pase.

Tras reflexionarlo, Einstein llegó a la conclusión: ¿y si la velocidad de la luz es siempre constante y lo que realmente cambia es el espacio-tiempo?, así llego a la siguiente conclusión: “El espacio y tiempo no son absolutos, depende de

la velocidad del objeto el espacio-tiempo se contraen o dilatan para mantener la coherencia entre los observadores” ¿y que significa esto?, que el tiempo NO es absoluto, el tiempo es una dimensión (característica) de cada objeto, este tiempo depende de la velocidad del objeto, por eso el nombre “Relatividad” porque cada una de estas características (espacio-tiempo y velocidad) son relativos entre si, esto explicaba por la velocidad de la luz siempre era constante, pues lo que se cambiaba era el espacio-tiempo, no su velocidad

De esta manera Einstein explicó varios fenómenos como ¿Por qué cuando un objeto va más rápido su tiempo pasa más lento?, cosa que antes de la relatividad parecía no tener sentido. Pero Einstein no lo dejó aquí, y amplió su teoría aún más allá con la Relatividad general.

Ya hablamos de relatividad especial, pero Einstein no se quedó ahí, quiso ampliar su teoría, formando la Relatividad General, ¿y que es la relatividad general? La relatividad general es una ampliación de la relatividad especial, como dijimos anteriormente, espacio-tiempo y velocidad son relativos, pero Einstein fue más allá y descubrió que había otras dos

características más que afectaban el espacio-tiempo, *masa* y *energía*, ¿y como es esto posible? Einstein se dio cuenta que la gravedad no era una fuerza como se creía, sino una curvatura en el espacio tiempo, curvatura causada por la masa y energía de un objeto, y la ilusión de la gravedad era el resultado de objetos viajando alrededor de objetos con masas mayores, imagina una tela de 2x2 metros, y pones una bola de 10kg si pones una bola de 2kg alejada del centro, verás como esta gira alrededor pero pronto cae por la fricción, pero en el espacio no hay fricción, lo que causa el efecto de gravedad, entonces el sol “no jala con una fuerza a los planetas” si no que curva el espacio-tiempo, y los planetas dentro del espacio-tiempo curvado siguen la trayectoria que está curvatura implica geoméricamente.

Entonces la relatividad implica las siguientes premisas;

- Todo es determinista, si el universo se comporta de forma matemática (en especial geométrica) todo puede ser determinado. De aquí la famosa frase de Einstein: “Dios no juega a los dados con el universo”.
- Describe el universo a grandes escalas: Planetas, estrellas, ...

- La gravedad NO es una fuerza, sino, la curvatura del espacio tiempo causada por la masa y energía de un cuerpo, el movimiento usual de los planetas por este plano curvado.

Así Einstein llegó a crear uno de los teoremas más famosos, que abrió muchas puertas en la física, pero hoy en día, hay un conflicto con este teorema, que choca con la física moderna, pero antes de hablar de esto hablemos de la física moderna de la Mecánica cuántica

Mecánica cuántica

Ahora ya entendiendo que es la relatividad, hablemos de la
Mecánica cuántica.

La Mecánica cuántica estudia cómo se comportan las partículas (electrones, neutrones, protones, ...) cuando no las observamos, y ¿porqué nos tenemos que preguntar como se comportan al no observarlas?, de aquí nace una de las premisas de la mecánica cuántica: al intentar medir una particular alteramos su estado.

¿y cómo es esto posible te preguntarás?

El ejemplo mas simple que lo representa es el experimento mental del “El gato de Schrödinger”, el experimento implica lo siguiente; imagina que metes un gato a una caja, junto con un mecanismo que tiene una probabilidad del 50% de soltar veneno, al meter el gato y no poder ver que es lo que pasa el gato estará vivo y muerto al mismo tiempo, pues este estado depende de una probabilidad, ahora el estado de vida del gato no se aclarara hasta abrir la caja y ver si esta vivo o muerto. Algo parecido es lo que pasa con las partículas, las partículas

pueden tener dos tipos de estados gracias a su estado cuántico, esto hasta ser medido y que se revele su verdadero estado, entonces ¿porqué estudiamos este comportamiento cuántico?

Antes de medir una partícula esta se encuentra en un estado cuántico, un estado en el cual es posible tener conceptos como; la superposición: estado donde una partícula puede encontrarse en dos lugares al mismo tiempo, Principio de incertidumbre de Heisenberg: implica que no se puede predecir con precisión parámetros de las partículas, como su posición, ect. Y estos parámetros solo pueden ser medidos con una probabilidad. Nosotros sabiendo esto nos podemos aprovechar de este comportamiento cuántico de las partículas para usarlo a nuestro beneficio.

Es probable que mientras leías esto te hayas preguntado y como es posible que nosotros podamos usar esto a nuestro favor, si no podemos medir y predecir el estado de una partícula? Aquí esta la magia de la mecánica cuántica, no podemos medir con exactitud parámetros de una particular, pero podemos predecir con probabilidad estos parámetros, por ejemplo en un átomo podremos saber donde esta el Orbital: lugar alrededor del espacio del átomo donde es probable encontrar un

electrón(partícula), así podemos con probabilidad usar la mecánica cuántica a nuestro favor.

Entender la mecánica cuántica no es nada fácil e incluso probablemente nos sea imposible entenderla, ya que las partículas usan reglas que parecen contradecir nuestra física clásica, donde lo que nosotros pensamos parece dejar de tener sentido.

Retomando que es la mecánica cuántica, podemos decir que es el estudio del comportamiento de las partículas cuando no las medimos observamos, pero al no poder comprender este comportamiento solo podemos usar probabilidades, entonces la mecánica cuántica implica las siguientes cosas:

- La Mecánica cuántica estudia el universo a escalas microscópicas, el comportamiento de las partículas cuando no alteramos su estado cuántico,
- El mundo se comporta de forma probabilística, no es deterministas

Teoría del todo

Ahora sí podemos hablar de la “Teoría del todo” entonces vayamos a la raíz del problema.

Sabemos que la relatividad y la mecánica cuántica funcionan muy bien en sus ámbitos, la relatividad: para objetos macroscópicos, y la mecánica cuántica: para objetivos microscópicos. Entonces ¿cuál es el problema?

Si analizamos las características que implican la Relatividad y Mecánica cuántica, vemos que se producen varias paradojas, por ejemplo: según la relatividad todo es determinista, lo que la mecánica cuántica contradice por completo.

En objetos como agujeros negros tenemos que aplicar la Relatividad y la Mecánica cuántica.

La Relatividad nos ayuda a comprender algunas cosas de este como:

-la energía y masa de este deforma el espacio-tiempo y siendo que es tanta la masa y energía de un agujero negro nada puede escapar de esta curvatura, ni siquiera la luz,

- nos explica el comportamiento del tiempo dentro de este agujero, como el tiempo pasa mucho más lento dentro de el.

Por otro lado esta al aplicar la Mecánica cuántica vemos que cerca del horizonte de sucesos de un agujero negro, las partículas del agujero negro se comporta de forma extraña.

Al analizar estas partículas, tratamos de aplicar la Mecánica cuántica con la relatividad, pero sucede que los resultados matemáticos son totalmente incoherentes, indeterminaciones e inaplicables, ahí nos dimos cuenta que la Mecánica cuántica y Relatividad no pueden usarse al mismo tiempo.

En este momento entro en juego la “Teoría del todo” o “Teoría de gravedad cuántica”, esta teoría implica poner la premisa que puede hacer que la relatividad y la mecánica cuántica puedan funcionar al mismo tiempo sin mantener incoherencias matemáticas o paradojas. En pocas palabras hacer una teoría que unifique la relatividad y la mecánica cuántica en una teoría; “La teoría del todo”. Si esto se lograra, agujeros negros o incluso el Bing Bang seríamos capaces de entenderlos.

Hoy en día, hay varios candidatos a ser “La teoría del todo” entre la más conocidas: “Teoría de cuerdas”, “Gravedad cuántica de bucles (Loop Quantum Gravity – LQG)”, “Teoría de la Causalidad cuántica / Espuma cuántica”, ...

Hasta ahora ninguna a sido demostrará, todas son hipótesis entonces este es el problema actual más grande de toda la física, problema que resolverlo implica una revolución para la física como la conocemos, problema que actualmente está abierto y cualquiera puede intentar descifrarlo.

Referencias

Relatividad:

Einstein, A. (1916). Relatividad: la teoría especial y general.

Mecánica cuántica:

Planck, M. (1900). Sobre la ley de distribución de energía en el espectro normal.

Bohr, N. (1913). On the Constitution of Atoms and Molecules. Philosophical Magazine, 26, 1–25.

Schrödinger, E. (1935). Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik [El gato de Schrödinger]. Naturwissenschaften, 23, 807–812.

Heisenberg, W. (1927). Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik. *Zeitschrift für Physik*, 43, 172–198.

Gravedad cuántica y teorías del todo:

Rovelli, C. (2004). *Quantum Gravity*. Cambridge University Press.

Smolin, L. (2001). *Tres caminos hacia la gravedad cuántica. Crítica*.

Greene, B. (1999). *El universo elegante: Supercuerdas, dimensiones ocultas y la búsqueda de la teoría definitiva*. Vintage Español.

Hawking, S., & Penrose, R. (1996). *La naturaleza del espacio y el tiempo*. Debate.

Principales enfoques actuales:

Teoría de cuerdas: Brian Greene, Edward Witten,
Michio Kaku.

Gravedad cuántica de bucles: Carlo Rovelli, Lee
Smolin.

Gravedad emergente: Erik Verlinde, Ted Jacobson.